

BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARIDA KITOBXONLIK QOBILYATLARINI RIVOJLANTIRISH OMILLARI

Nozimova Iqbol Óktamovna

Buxoro viloyati Romitan tumani

7-IDUMning Boshlang'ich sinf óqituvchisi

Annotatsiya: *Ushbu maqolada boshlang'ich sinf o'quvchilarida kitobxonlik kobilyatini rivojlantirishning uziga xos yoritilgan. Shuningdek, maqolada bilishga asoslangan qiziqishlar shaxs faolligini ta'minlovchi motiv bo'lib, u bilish faoliyati rivojlanishiga ko'maklashishi haqida fikr yuritilgan.*

Kalit so'zlar: *kichik yoshdagi o'quvchilar, kitobxonlik, badiiy adabiyot namunalari, qiziqish, o'quv predmetlari, hayotiy vaziyatlar, intellektual rivojlanish, o'qish motivlari, ehtiyoj.*

Аннотация. *Данная статья посвящена развитию навыков чтения у учащихся начальных классов. В статье также утверждается, что познавательные интересы являются мотиватором личностной активности и способствуют развитию познавательной активности.*

Ключевые слова: *младшие школьники, чтение, образцы художественной литературы, интересы, предметы, жизненные ситуации, интеллектуальное развитие, мотивы чтения, потребность.*

Bugungi kunda shaxs imkoniyatlarini kengaytirishning ko'plab yo'nalishlari va vositalari mavjud. Bunday vositalar birinchi navbatda har bir insonning bilish

imkoniyatlarini kengaytirishga xizmat qiladi. Kitob va kitobxonlikka bo'lgan qiziqish shaxs faoliyatining samarali kechishini ta'minlaydi. Shuning uchun ham kitobxonlik vositasida o'quvchilarda badiiy adabiyotga nisbatan qiziqishni shakllantirish alohida ahamiyatga ega. Pedagogika entsiklopediyasida “Qiziqish –

- 1) ob'ekt yoki hodisani anglash va biror faoliyat turini o'zlashtirishga moyillik;
- 2) o'quvchi yoki talabanning o'zi uchun qimmatli va yoqimli bo'lgan muayyan narsa va hodisaga munosabati sifatida ta'rif berilgan.

Qiziqishlarda shaxsning o'ziga xos xususiyatlari mujassamlashgan bo'ladi. Qiziqish bilimlarni ongli, puxta, barqaror, anglagan holda o'zlashtirishga ko'maklashadi. Qiziqish insonda intilish, faollik, ichki turtki, ehtiyojni shakllantirishga xizmat qiladi. Qiziqish shaxsning borliqqa tanlab munosabatda bo'lishi, o'ziga xos qaror qabul qilishi, o'zini o'zi nazorat eta bilishi, maqsadga intiluvchanligida, yuzaga kelgan to'siqlarni yengishida namoyon bo'ladi. Shuning uchun ham o'quvchilarda boshlang'ich sinflardan boshlab u yoki bu xodisaga nisbatan qiziqish uyg'otish alohida ahamiyatga ega. Qiziqish tufayli o'quvchilar muayyan ob'ektni chuqurroq o'zlashtirishga intiladilar. U haqidagi bilimlarni alohida intilish bilan o'zlashtirishga kirishadilar. Boshlang'ich sinf o'quvchilarida badiiy adabiyotga qiziqish uyg'otish orqali insoniyat aql-idrokining nodir namunalarida ifodalangan bilimlar va hayotiy tajribalarni o'rganishlariga kengroq sharoit yaratiladi. O'quvchilarda badiiy adabiyotga nisbatan qiziqish uyg'otishda kitobxonlik asosiy vosita sifatida xizmat qiladi. Ta'lim jarayoni oldiga shaxsni har tomonlama uyg'un rivojlantirish vazifasi qo'yilgan bugungi kunda o'quvchilarda kitoblar yordamida badiiy adabiyotga qiziqish uyg'otish ijtimoiy-pedagogik zaruriyatga aylanmoqda. Kitob o'qish orqali o'quvchilar o'z bilimlarini muntazam takomillashtirishga muvaffaq bo'ladilar. Axborot texnologiyalari va axborot olish manbalarining ko'payganligi tufayli o'quvchilar kitobga tobora kamroq murojaat qilmoqdalar.

O'quvchilar bilan o'zaro munosabatga kirishishning dastlabki kunlaridan boshlab o'qituvchilar ularda badiiy adabiyotga nisbatan qiziqish uyg'otishlari lozim. Aynan boshlang'ich sinflarda badiiy adabiyotga nisbatan o'quvchilarda shakllangan qiziqishlar barqaror bo'lib, butun hayoti davomida mustahkamlanib boradi. O'quvchilarda qiziqish uyg'otish bilan bir qatorda uni muayyan maqsadga yo'naltirish ham muhim ahamiyatga ega. Muhim jihatlardan yana biri o'quvchilarning qiziqishlarini uyg'otish hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Жураев А.Р., Тешаева И.М. Методические основания оптимизации содержания предмета «Технология». “Проблемы науки” научно–методический журнал № 6 (30) / 2018 г. Россия, Москва с 88 – 89.
2. Sharopova Mahliyo Fozilovna “IMPROVING THE TEACHING PROCESS OF MATERIALS SCIENCE ON THE BASIS OF FOREIGN EXPERIENCE. <http://www.ijeais.org/ijamsr/index.php/ijamsr-5-2-2021/>
3. Sharopova M.F., Hazratova Sh. «СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ СОДЕРЖАНИЯ И ПРОЦЕССА ПРЕПОДАВАНИЯ ПРЕДМЕТА «МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ ТЕХНОЛОГИИ» В ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ» <http://problemspedagogy.ru/images/PDF/2021/54/Problemy-pedagogiki-3-54-.pdf>
4. Sharopova M.F., Sharopova D. “INTERNATIONAL CONFERENCE ON LEARNING AND TEACHING 2022/4” USE OF INTERNATIONAL EXPERIENCE IN INCREASING THE EFFICIENCY OF EDUCATION QUALITY Page No.: 415-423
<http://researchedu.org/index.php/cf/issue/view/7/5>